

Abril 2022

Herpetologia Brasileira

volume 11 número 1

ISSN: 2316-4670

Cei, J. M. 1986. Reptiles del centro, centro-oeste y sur de la Argentina. Herpetofauna de las zonas áridas y semiáridas. Monografie IV. Museo Regionale di Scienze Naturali, Turín, Italia. 527 pp. Mapas. Figuras. Fotografías. Stabilimento Silvestrelli & Capelleto di S. Rosa-Clot e C. Turín, Italia.

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina. Herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampas. Monografie XIV. Museo Regionale di Scienze Naturali, Turín, Italia. 949 pp. Mapas. Figuras. Fotografías. Silvestrelli & Capelleto s.r.l. Turín, Italia.

Gustavo J. Scrocchi

Dirección de Zoología, Fundación Miguel Lillo y Unidad Ejecutora Lillo (CONICET - Fundación Miguel Lillo), Miguel Lillo 251, 4000 San Miguel de Tucumán, Argentina.

Email: gustavo.scrocchi@gmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.6533309](https://doi.org/10.5281/zenodo.6533309)

Nacido en Italia, José Miguel Cei se radicó en Tucumán, Argentina, a mediados del siglo XX, posteriormente se naturalizó argentino. Trabajó en la Universidad Nacional de Tucumán, y más tarde se trasladó a Mendoza. Años después, ya jubilado, volvió a Europa instalándose en Portugal; desde allí viajaba a diferentes universidades y museos europeos, principalmente italianos. Todos los años volvía a Argentina durante varios meses, recorría los diferentes museos para revisar colecciones, y visitar y trabajar con investigadores locales en otros centros como Tucumán, Río Cuarto, Córdoba, La Plata, Mendoza, Puerto Madryn, Corrientes, Buenos Aires, Mar del Plata y San Luis.

Fue durante sus visitas a nuestro Instituto que lo conocí y pude ver de cerca la increíble capacidad de trabajo que tenía. Llegaba a la colección a primera hora del día y se quedaba toda la mañana tomando notas, fotos y medidas de los ejemplares, realizando diseños de los principales caracteres, y en diez días o menos lograba revisar todo lo que habíamos coleccionado en el año transcurrido desde su última visita.

Al mismo tiempo, discutía y comentaba con todos los que estábamos allí sobre los diferentes proyectos que estaba llevando a cabo. Todavía recordamos una mañana en la que, en el pasillo del Instituto, discutía con R. Laurent (en

francés) y R. Etheridge (en inglés) sobre *Liolaemus*; con S. Kretzschmar (en portugués) sobre datos que le interesaban del sureste de Brasil y con E. Lavilla y yo (en español) sobre una colección que habíamos realizado en la región chaqueña. A la tarde reescribía y ordenaba las notas realizadas a la mañana y no era raro que nos pidiera acompañarlo a la noche para coleccionar algún ejemplar que le interesaba porque estaba realizando un trabajo, porque no tenía fotos buenas o porque necesitaba material fresco para comparar.

Como resultado de esta actividad que llegaba a parecer que nunca se detenía, publicó casi 400 trabajos y varios libros de referencia ineludible en la herpetología del Cono Sur de Sudamérica. Si bien los dos volúmenes de Reptiles de Argentina se encuentran entre sus obras más conocidas y citadas, también debemos mencionar Batracios de Chile y los dos tomos de Anfibios de Argentina, (el segundo de ellos en colaboración con E. Lavilla) entre sus aportes más importantes. Durante el desarrollo de los libros, mantenía una profusa y constante correspondencia con colegas de todo el mundo, con quienes discutía y desarrollaba trabajos sobre los temas que deseaba incluir en sus libros y sabía que no estaban completos, faltaban descripciones de especies, había datos aún no estudiados o cualquiera de los múltiples aspectos que abarcan; muchos de los trabajos que publicó na-

cieron de la necesidad de completar o aclarar temas para sus libros.

Los dos volúmenes objeto de esta reseña están organizados en forma muy similar, una primera parte de capítulos introductorios y una segunda donde se brinda descripciones de los grupos supraespecíficos y las especies.

Los capítulos introductorios incluyen:

- Descripciones de las áreas biogeográficas de Argentina, con mapas y explicaciones históricas y la descripción del área cubierta por cada volumen. En este caso, las descripciones de 1993 son mucho más detalladas.
- Una revisión general de los principales trabajos sobre los reptiles argentinos, también más detallada en la monografía de 1993 en la cual se mencionan además, los principales grupos de trabajo de Argentina y los aportes de cada uno de ellos. A partir de estos capítulos, las monografías tratan distintos temas.
- El volumen de 1986 incluye a continuación un capítulo sobre origen, filogenia y clasificación de los reptiles en general, en el cual se mencionan y discuten los caracteres evolutivos del grupo, la importancia de los mismos en un contexto adaptativo propio de la época de la publicación, y la mención de los primeros traba-

jos cladísticos sobre el tema. Con base en esta introducción, presenta a continuación una clasificación indentada de los reptiles. Después discute detalladamente las características morfológicas y fisiológicas de reptiles, incluyendo osteología, musculatura, anatomía interna, reproducción (y también determinación del sexo) y desarrollo, sistema nervioso y órganos de los sentidos. Un capítulo posterior trata los caracteres “no morfológicos” en los que se incluyen los resultados de estudios de proteínas del plasma, electroforesis y genética, buena parte de esta información, generada por el propio CeI. A continuación, un capítulo de Zoogeografía expone las principales ideas sobre distribución de reptiles en general y algunas consideraciones sobre cómo habría sido la historia y el poblamiento de Argentina por los reptiles, utilizando las ideas de dispersión y refugios, imperantes en ese momento.

- Los capítulos introductorios del volumen de 1993, mencionan y refieren al lector a los principales trabajos cladísticos generales y a continuación desarrolla tres capítulos muy detallados: uno sobre los hemipenes de Lepidosauria y la importancia de estos caracteres en las clasificaciones; otro sobre los últimos estudios de cariotipos y por último, la historia biogeográfica de los reptiles de

las regiones cubiertas por la monografía. A continuación desarrolla una corta discusión de la influencia del cladismo en las clasificaciones, mostrando como ejemplo una clasificación indentada de los principales grupos con base en trabajos recientes. Finalmente, incluye una clasificación general de Reptiles.

Los capítulos de descripciones comienzan con el listado de los géneros y especies tratados en el volumen y son, probablemente, la contribución más importante de ambos libros, no solo por la cantidad de especies tratadas, sino por el detalle con que se lo hace y porque es en estas secciones donde puede reconocerse la profundidad de los conocimientos del autor y sus aportes a los distintos temas de la biología reptiliana y su taxonomía.

Como primer paso, se incluyen claves dicotómicas, en español e inglés para las familias, géneros y especies tratadas en el volumen. Las claves incluyen los caracteres tradicionalmente utilizados para la identificación de los grupos tratados, y la descripción de caracteres novedosos o poco utilizados hasta ese momento, muchos de ellos debidos al autor, como mencionáramos en otros temas. Además, las claves están acompañadas por muchísimas ilustraciones de los caracteres usados, en particular escamación y patrones de coloración.

A continuación se describen las características principales de las familias, después de los géneros que estas incluyen. En estas descripciones se menciona la historia taxonómica del grupo, las principales ideas sobre su distribución y relaciones entre sus componentes y las especies.

Después de la descripción de cada género se incluyen las descripciones de las especies que lo componen, ordenadas en algunos casos en forma alfabética y en otros por "grupos" muchos de ellos, nuevamente, debidos a las ideas del autor. Los grupos son discutidos y se mencionan que caracteres los definirían.

Las descripciones de las especies incluyen la sinonimia, diagnosis, descripción muy detallada de la escamación y la coloración, distribución y datos biológicos. Las descripciones aúnan los datos de la bibliografía con las observaciones realizadas en museos y en el campo por el autor y en muchos casos incluyen datos inéditos.

La distribución no sólo muestra los puntos donde se conoce la especie, sino que en muchos casos incluyen las opiniones del autor sobre relaciones entre poblaciones, clines y otras.

A los capítulos de las descripciones le sigue uno donde se presentan fotografías en color de la gran mayoría de las

especies tratadas. Entre los capítulos de las descripciones y el de las fotografías, el libro de 1993 incluye 9 apéndices que tratan las novedades aparecidas cuando el volumen se encontraba ya en prensa.

Los últimos capítulos son un muy corto resumen, agradecimientos y la extensa bibliografía citada.

A la luz de los conocimientos actuales, transcurridos 45 años de la edición del tomo del sur y 38 del que trata las especies del norte pueden, seguramente, señalarse errores e ideas que después cambiaron, incluso por parte del propio autor. A esto probablemente deberíamos añadir también algunos puntos que en su momento fueron discutidos con J. M. Ceí por varios de nosotros, puntos que en muchos casos fueron cambiados en la versión final y varios otros que no lo fueron.

Sin embargo, la importancia de tales cuestiones es nimia, a la luz de lo que los libros de Reptiles de Argentina significaron en el estudio del grupo en el cono sur de América del Sur, principalmente Argentina por supuesto, pero también Uruguay, Paraguay, Bolivia y en menor medida Chile y el sur de Brasil.

Si bien lo escrito hasta acá da una idea, muy resumida por cierto, de los contenidos de los libros que tratamos y ello

ya refleja la importancia que tuvieron en su momento, creo que se debe resaltar algunos aspectos.

Hasta la aparición de estos dos volúmenes, las obras generales de referencia que podíamos utilizar para empezar a revisar cualquier grupo en Argentina y parte de los países que mencioné, se resumían a los Catálogos de Peters y Orejas Miranda y Peters y Donoso-Barros. Estas claves fueron realizadas con la intención de brindar un listado de las especies del sur de Sudamérica, pero los mismos autores reconocían que la calidad de las claves y los datos eran muy disímiles entre los grupos y lo reflejaban en la cantidad de estrellas que señalaban para cada una de ellas. No existían otras obras de referencia general y en ese momento obtener la bibliografía no siempre era fácil.

La aparición de los libros de Ceí significó un cambio fundamental. Podían discutirse sus conclusiones o sus opiniones sobre determinados puntos, pero quien utilizaba los libros encontraba un ajustado resumen de lo que se había hecho y discutido en cada tema hasta ese momento y la bibliografía que sustentaba lo escrito. Contar con esta “base de datos” en la época en que conseguir una publicación significaba un trámite de al menos un mes de correspondencia, sin seguridad de buenos resultados, fue de importancia fundamental. La ayu-

da que brindaron estos compendios es muy difícil de percibir en nuestra actualidad de comunicaciones instantáneas, en las que conseguimos los datos rápidamente.

Pasados tantos años, los “Reptiles de Argentina” siguen siendo referencia ineludible sobre el tema y es muy bueno que así sea, ya que el trabajo, dedicación y cariño volcados en ellos sigue dando frutos.

Editor: J. P. Pombal Jr.